

Tendências em sustentabilidade na cafeicultura brasileira: uma análise exploratória

Vanessa Fernanda da Silva – 4º período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Bolsista PIBIC/UFLA* – vanessa,silva17@estudante.ufla.br

Eduardo Cesar Silva – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Orientador – eduardo.csilva@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. A cafeicultura é fonte de renda para mais de 250 mil famílias no país, sendo uma atividade de grande relevância socioeconômica. Por sua relevância, é fundamental monitorar tendências que possam impactar o setor e afetar a decisão dos produtores rurais. Uma metodologia útil para o monitoramento de tendências é a Inteligência Competitiva. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar tendências de sustentabilidade na cafeicultura brasileira em caráter exploratório. A identificação das tendências foi realizada com base nos princípios da Inteligência Competitiva, que preza pelo monitoramento contínuo de fatores críticos para os negócios. As fontes de informação utilizadas foram notícias publicadas em *web sites* de acesso aberto, em língua portuguesa, no período entre janeiro e agosto de 2025. As notícias foram selecionadas a partir de buscas na plataforma Google Notícias feitas com palavras-chave pré-selecionadas, a saber: “cafeicultura orgânica”; “cafeicultura regenerativa”, “café fairtrade”, “café rainforest alliance”. Para o período analisado, a tendência que mais se destacou foi o crescimento da cafeicultura regenerativa no Brasil, seguida pelas iniciativas relacionadas à descarbonização das lavouras de café. A cafeicultura regenerativa é uma nova abordagem de cultivo com ênfase na restauração de conservação da “saúde do solo”, bem como na conservação dos ecossistemas. As notícias analisadas mostram que cooperativas e produtores de café têm aderido às práticas da agricultura regenerativa. Também foram realizados eventos para promover a produção regenerativa entre os cafeicultores. Uma torrefadora internacional tem apoiado o cultivo regenerativo no Brasil e adotou uma certificação específica para atestar que os cafés adquiridos seguem os princípios regenerativos. Com relação à descarbonização das lavouras, as notícias citam estudos que mostram que o balanço de carbono das lavouras de café, em certas condições, é negativo, ou seja, elas sequestram mais carbono do que emitem. Outro ponto identificado foram ações específicas para a redução no uso de adubos químicos que contribuem para as emissões de carbono e fazendas que adotaram práticas de descarbonização. Os resultados desta pesquisa exploratória mostram que o interesse do setor cafeeiro pelo cultivo regenerativo e pela descarbonização é crescente, o que mostra que essas tendências merecem ser monitoradas continuamente.

Palavras-Chave: inteligência competitiva; cafeicultura regenerativa; certificação.

Instituição de Fomento: UFLA

Link do pitch: <https://youtu.be/RPsb2lfj0Ew?si=4SFte-78-y1mOKqa>